

**PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA
TERHADAP TINGKAH LAKU PESERTA DIDIK
DI MI AL-HIDAYAH LAJUKIDUL KECAMATAN SINGGAHAN
KABUPATEN TUBAN**

Oleh :

Siti Zumrotus Sa'adah

ABSTRAK

Pendidikan merupakan satu dari sekian banyak hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, pendidikan juga dipandang sebagai aspek dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang dan diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan keimanannya yang diwujudkan dalam tingkah laku yang terpuji.

Skripsi ini diangkat dari sebuah latar belakang tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2014/2015.

Dalam skripsi ini penulis membuat tiga rumusan masalah, yaitu : Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Al-Hidayah?, Bagaimana tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah?, dan Bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel penuh dikarenakan populasi yang mengikuti ekskul pramuka ada 55 siswa. Jika populasi kurang dari 100 maka harus diambil keseluruhan. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu : metode observasi, dokumentasi, interview, wawancara dan angket. Sedangkan untuk menganalisa menggunakan teknik analisis "Product Moment".

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, bahwa : kegiatan ekstrakurikuler pramuka mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap tingkah laku peserta didik. Hal ini ditunjukkan bahwa r_{hitung} sebesar 0,584 sedangkan r_{tabel} signifikan 5% = 0,266 dan taraf signifikan 1% = 0,345, Jadi dapat disimpulkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ product moment.

Kata Kunci : Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, Tingkah Laku.

1.1 Pengantar

Pendidikan merupakan satu dari sekian banyak hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, pendidikan juga dipandang sebagai aspek dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda dimasa yang akan datang. Maka dari itu, dengan diadakannya proses pendidikan, manusia diharapkan mampu untuk mempertahankan hidupnya kearah yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa :

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang ada diluar program yang tertentu dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. (Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka).

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah banyak sekali ragamnya, antara lain adalah pramuka, kesenian, ketrampilan dan lain-lain.

Selaku bapak pandu Pramuka sedunia, Lord Robert Baden Powell mengatakan bahwa :

Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan – kumpulan ajaran atau naskah buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan yang dilakukan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. (Andri Bob Sunardi, Boyman, *Ragam Latih Pramuka*, (Bandung : Nuansa Muda 2010)

Selain itu, melalui kegiatan organisasi Gerakan Pramuka siswa dapat belajar untuk selalu berperilaku disiplin, baik itu dalam mengikuti latihan kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah maupun dalam melaksanakan segala aktifitas yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Tingkah Laku Peserta Didik Di MI Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan Tuban”.**

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan memahami istilah yang ada pada judul penelitian, maka akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan yang bersifat mendidik yang pelaksanaannya dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar metodik kepramukaan mengarah pada tujuan mendidik manusia berwatak luhur berdasar Pancasila dan setia kepada negara Republik Indonesia.

2. Tingkah laku peserta didik

Tingkah laku atau dengan kata lain disebut dengan kepribadian ini, dalam Islam adalah pribadi yang shalih, yaitu sikap konstruktif menuju tatanan ilahiyah, dimana sikap, ucapan dan tindakan seorang muslim dihiasi dengan nilai-nilai yang datang dari Allah SWT baik dari Al-Qur'an maupun melalui Rosul-Nya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan Tuban?
2. Bagaimana tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Lajukidul Singgahan Tuban?
3. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan Tuban?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pola pembinaan latihan kepramukaan di MI Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan Tuban.
2. Mengetahui peranan peserta didik dalam menyikapi pendidikan kepramukaan di MI Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan Tuban.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Lajukidul Singgahan Tuban.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi pihak Madrasah, hasil karya skripsi ini dapat dijadikan sebagai tombak motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas usaha pembinaan kesiswaan di Madrasah dan mengaktifkan kegiatan latihan kepramukaan di lingkungan madrasah, sehingga apa yang diharapkan pihak madrasah dapat tercapai dengan baik.
2. Bagi peserta didik, hasil karya skripsi ini dapat memotivasi semangat para peserta didik untuk terus tetap aktif dalam mengikuti latihan kegiatan kepramukaan, sehingga apa yang telah didapatkan dari latihan tersebut dapat membantu peserta

didik untuk bersemangat terus dalam menjalani kehidupan sehingga dapat bertingkah laku sesuai dengan aturan syari'at agama maupun negara.

3. Bagi orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya, hasil karya sekripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alat atau sarana komunikasi dan sumber informasi dalam memberikan pengenalan, pengertian, dan pemahaman terhadap peranan pendidikan kepramukaan. Sehingga pada akhirnya nanti dapat memberikan partisipasi dan dukungan dalam memeupuk dan mengembangkan organisasi gerakan pramuka sebagai salah satu wadah untuk pembinaan kesiswaan yang ada di madrasah.

1.6 Hipotesis

Hipotesis terdiri atas dua jenis, yakni hipotesis nol (H_0) yang menyatakan ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara variabel X dan variabel Y, dan hipotesis alternatif (H_a) yang menunjukkan ada pengaruh atau ada hubungan atau ada perbedaan antara variabel X dan Variabel Y. (Suharsimi Arikunto,2010:110).

Adapun hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini adalah :
Tidak ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan tingkah laku peserta didik MI Al-Hidayah LajuKidul singgahan Tuban tahun pelajaran 2014/2015.

Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini adalah:

Ada hubungan yang signifikan antara pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan tingkah laku peserta didik MI Al-Hidayah LajuKidul Singgahan Tuban tahun pelajaran 2014/2015.

1.7 Landasan Teori

7.1 Kegiatan Ekstrakurikuler

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menjelaskan kegiatan "ekstrakurikuler" adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan disekolah/madrasah.

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh peserta didik, misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran biasa (Suryosubroto;2009:286).

Dalam buku Panduan Pengembangan Diri Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan fungsi dari

kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka.
- b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
- c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
- d. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

Adapun prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut:

- a. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat peserta didik masing-masing.
- b. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik.
- c. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.
- d. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik.

- e. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.
- f. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam meningkatkan prestasi dalam belajar. Kegiatan ekstrakurikuler bukan termasuk materi pelajaran yang terpisah dari materi pelajaran lainnya, penyampaian materi pelajaran dapat dilaksanakan di sela-sela kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan wadah untuk peserta didik menampung minat dan bakatnya (Syamsudar,2012).

7.2 Kepramukaan

Pramuka adalah sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7-25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu sebagai Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. Disamping itu pula, bahwa pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Kata ini diambil dari bahasa sansekerta. (*kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 1983:27*)

Berdasarkan Resolusi Konferensi Kepramukaan sedunia

yang diselenggarakan di Konpenhagen, Denmark pada bulan Agustus tahun 1924 dinyatakan bahwa kepramukaan itu bersifat Nasional. “(Andri Bob sunardi, hal:4, cet:6)”.

Adapun Landasan Dasar Pendidikan Kepramukaan adalah :

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil dari pendidikan kepramukaan adalah Pancasila. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pada Bab II pasal 3 yang berbunyi: “Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.” (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 1999 : 5)”. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan kepramukaan mendasarkan diri pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa Indonesia.

b. Landasan Konstitusional

Landasan Konstitusional dari Gerakan Pramuka adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.” (aman de-ment UUD 1945, 1999:16)”. Dari sini dapat diambil sebuah pengertian bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal ataupun non formal. Dan juga pendidikan yang lainnya termasuk salah satunya adalah pendidikan kepramukaan.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961 tentang Pramuka, yang memutuskan bahwa:

Pertama, penyelenggaraan

Pendidikan Kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan Gerakan Pramuka.

Kedua, diseluruh wilayah Republik Indonesia, perkumpulan Gerakan Pramuka dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu.

Ketiga, badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang meyerupai perkumpulan Gerakan Pramuka dilarang adanya. ”(kwartir Nasional Gerakan Pramuka, hal: vi)”

c. Landasan Operasional

Landasan operasional dari pendidikan kepramukaan adalah :

- 1) Peraturan perundang - undangan tentang pendidikan
- 2) Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Gerakan Pramuka
- 3) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Hakekat Pendidikan Kepramukaan adalah:

1. Suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan

kan bagi anak dan pemuda dibawah tanggung jawab orang dewasa.

2. Suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan lingkungan pendidikan keluarga.
3. Dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi, kepramukaan sebagai suatu proses pendidikan, harus merupakan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai pendidikan. Sehingga kegiatannya harus terencana, dipersiapkan, dilaksanakan dan dapat bernilai dari segi pendidikan dan kejiwaan.

pendidikan kepramukaan mempunyai tiga sifat atau ciri khas, yaitu, “(Kwartir daerah Gerakan Pramuka,2004:8-9)”:

- 1) Nasional
Memiliki arti, bahwa suatu organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan di suatu Negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan,kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal inilah yang membedakan pelaksanaan pendidikan kepramukaan diIndonesia dengan Negara-negara lain.
- 2) Internasional
Yang berarti, bahwa organisasi kepramukaan di Negara manapun didunia ini harus

mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama anggota pramuka dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku dan bangsa.

- 3) Universal
Yang berarti, bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Dimana dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. ”(Kwartir Nasional Gerakan pramuka, 1983:26-27)”

Fungsi Gerakan Pramuka :

1. Kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda
2. Pengabdian bagi Orang Dewasa
3. Alat bagi Masyarakat dan Organisasi

7.3 Tingkah Laku

Dari sudut biologis tingkah laku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organism yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. tingkah laku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri.

Secara oprasional tingkah laku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut.

Dalam sosiologi, perilaku dianggap sesuatu yang tidak ditujukan

kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang paling mendasar (Arifin, 2009).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian adalah 1. Penerimaan yang teliti, penyelidikan, 2. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. (Depdikbud RI, 1995 : 920).

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan itu. (Suharsimi Arikunto, 1993:145). Dalam penelitian ini menerapkan korelasi atau hubungan antara dua variabel.

Rencana penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama penelitian. (Nursalam dan Pariani, 2001:130).

Berdasarkan analisis variabel, penelitian ini bersifat analitik observasional, dimana peneliti ini mencoba mencari hubungan antara variabel dan dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan.

Setelah diketahui jenis penelitiannya maka rancangan penelitian yang akan dibuat adalah penelitian korelasional. Penelitian ini

untuk mengetahui hubungan antara dua atau beberapa variabel. Besar tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. (Suharsimi Arikunto, 1998:326).

Adapun rencana penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterangan :

X : Ekstrakurikuler Pramuka

Y : Tingkah Laku peserta didik

Berdasarkan rencana penelitian di atas, Variabel (X) Ekstrakurikuler Pramuka akan diketahui pengaruhnya terhadap Variabel (Y) Tingkah Laku.

1.9 Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. (Suharsimi Arikunto, 1998:130). Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, studi penelitiannya juga disebut study populasi. Karena penelitian ini berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan yang mengikutinya adalah kelas IV dan kelas V, maka populasi yang diambil adalah kelas IV dan kelas V siswa MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015 sejumlah 55 siswa. Jadi jumlah populasinya 55 siswa.

1.10 Sampel

Sampel adalah sebagian individu atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. (Suharsimi Arikunto, 1998:130).

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan responden adalah kelas IV dan Kelas V siswa MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel keseluruhan responden MI Al-Hidayah Laju Kidul kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015 dikarenakan kurang dari 100 orang, jadi jumlah sampel yang digunakan adalah 55 siswa.

1.11 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Didalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa variabel adalah “sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang dapat menentukan perubahan”. (Depdikbud, 1995:60).

Dengan demikian variabel adalah suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah penelitian.

1.12 Jenis Variabel

Menurut Winarno Surachmad membedakan variabel menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Variabel Bebas atau disebut Variabel Ekperimental atau Variabel X, atau variabel yang diselidiki seluruhnya
2. Variabel terikat atau disebut juga Variabel kontrol atau Variabel ramalan atau variabel Y, yaitu Variabel yang diramalkan akan timbul dalam hubungan yang fungsional atau sebagai pengaruh variabel bebas. (Winarno Surachmad, 199:73)

Dengan demikian dapat diambil suatu penjelasan bahwa jenis variabel dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung.

1.13 Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka”
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah “Tingkah Laku”

1.14 Jenis data

Menurut Prof. Dr. Sutrisno Hadi jenis data dapat dijadikan menjadi dua yaitu :

1. Data kualitatif yaitu data-data yang tidak dapat diselidiki secara

langsung seperti dalam penelitian adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka

2. Data kuantitatif yaitu data-data yang dapat di selidiki secara langsung misalnya jumlah siswa, media yang digunakan, lama waktu mengajar dan Tingkah Laku siswa lewat angket. (Sutrisno Hadi, 1986:66).

1.15 Sumber Data

Sumber data sesuai dengan cara memperolehnya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini adalah siswa MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
2. Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dan melengkapi data primer. (Nasution, 1995). Dalam hal ini buku-buku (kepramukaan, psikologi pendidikan, strategi pembelajaran, kamus besar bahasa indonesia) dokumen dan jurnal.

1.16 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian membutuhkan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Adapun metode

yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. (Suharsimi Arikunto, 1998:131-132). Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian : letak geografis lokasi, lingkungan sosial sekolah, bangunan gedung, penataan ruang kelas dan lain-lain.

2. Metode Interview (Wawancara)

Interview / wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan pendidikan. (Sutrisno Hadi, 1986:136). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari kepala MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tentang berdirinya MI Al-Hidayah Lajukidul, Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah LajuKidul kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015.

3. Metode Angket

Angket adalah pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara tertulis yang disusun dan disebarakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa orang. (Sutrisno Hadi, 1986:193). Metode ini digunakan untuk

memperoleh data tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikulerpramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015.

4. Metode Tes

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 1998:130).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikelaskan bahwa tes merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan, dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seorang atau kelompok orang.

Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan obyek yang diukur. Sedangkan sebagai alat ukur berupa latihan, maka tes harus dapat mengungkap keterampilan dan bakat seseorang atau kelompok orang. Tes merupakan alat ukur yang standar dan obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. Dengan demikian sudah pasti dapat dipastikan mampu memberikan informasi yang tepat

dan obyektif tentang obyek yang hendak diukur baik berupa psikis maupun tingkah lakunya sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain.

Dalam suatu penelitian ilmiah harus dapat memastikan pola analisis data yang digunakan, apakah analisis statistik atau non statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik, karena data yang diperoleh bersifat kuantitatif yaitu berupa angka atau sekor tes.

Untuk menguji apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak, maka rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

N = Jumlah subyek yang diteliti

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara variabel x dan y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat dari nilai x

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat dari nilai y

$(\sum x)^2$ = Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan

$(\sum y)^2$ = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan

Hasil dari perhitungan di atas akan dikonsultasikan dengan r tabel, jika r_{xy} lebih besar dari r tabel, maka hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dan sebaliknya jika r_{xy} lebih kecil dari r tabel, maka hipotesis nihil (H_0) diterima, dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

4.1 Laporan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat dilaporkan bahwa nilai hasil angket yang dibagikan kepada siswa yang menjadi responden di MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2014/2015 peneliti menggunakan variabel (X) untuk angket kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan variabel (Y) untuk angket tingkah laku peserta didik.

Dalam kegiatan ini penelitian langkah pertama yang ditempuh adalah merumuskan masalah yang akan diteliti, karena perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis yang akan diajukan.

Setelah penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan yaitu "Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Tingkah Laku Peserta Didik Di MI Al-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015.

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dianalisis.

Instrumen harus sesuai dengan judul yang diajukan. Instrumen yang penulis gunakan adalah angket pada kedua variabel sehingga dapat diperoleh skor nilainya.

Seperti yang telah dipaparkan di bab III angket yang digunakan tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan angket tingkah laku terdiri dari 10 item dengan masing-masing item disediakan 4 alternatif jawaban dengan penskoran sebagai berikut :

- a. Jawaban A diberi nilai 8
- b. Jawaban B diberi nilai 6
- c. Jawaban C diberi nilai 4
- d. Jawaban D diberi nilai 2

Karena angket setiap variabel terdiri dari 10 item maka skor maksimal adalah 80 dan skor minimumnya adalah 20.

Dari tabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka diperoleh data sebagai berikut :

1. Sangat baik : 28 orang
= 50,90%
2. Baik : 21 orang
= 38,18 %
3. Sedang : 2 orang = 3,63 %
4. Rendah : 3 orang = 5,45 %
5. Sangat Rendah : - orang = 0,00 %

Dari hasil tersebut untuk katagori tinggidan sangat tinggi ada sebanyak 84,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Al-Hidayah Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015

tergolong baik.

Sedangkan daftar tabel hasil angket Tingkah Laku peserta didik diperoleh data sebagai berikut:

1. Sangat baik : 29 orang
= 52,73%
2. Baik : 24 orang
= 43,63 %
3. Sedang : 2 orang = 3,63 %
4. Rendah : - orang = 0,00 %
5. Sangat Rendah : - orang = 0,00 %

Dari hasil tersebut untuk kategori tinggi dan sangat tinggi ada sebanyak 96,36%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkah laku peserta didik MI Al-Hidayah Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015 tergolong sangat baik.

Koefesien korelasi pada penelitian ini penulis hitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Untuk menganalisis data pada penelitian, digunakan statistik uji korelasi product moment yang perhitungannya statistiknya akan dijabarkan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{55.233950 - (3508)(3643)}{\sqrt{\{55.227504 - (3508)^2\}\{55.243281 - (3643)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{12867250 - 12779644}{\sqrt{\{12512720 - 12306064\}\{13380455 - 13271449\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{87606}{\sqrt{\{206656\}\{109006\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{87606}{\sqrt{225267439333336}}$$

$$r_{xy} = \frac{87606}{150089,12}$$

$$r_{xy} = 0,584$$

Dari perhitungan antara variabel X dan variabel Y maka dapat terlihat tabel korelasi untuk mengetes apakah nilai r yang kita peroleh berarti atau tidak (signifikan atau tidak signifikan) dengan tabel nilai-nilai r product moment dengan taraf signifikan 5% maupun 1%.

Untuk memberikan dasar hal tersebut di atas maka penulis cuplikan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa : “Bilamana yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar dari nilai r dalam tabel r itu, maka r yang kita peroleh itu signifikan. (Sutrisno Hadi, 2000 : 302).

Berdasarkan tabel nilai-nilai r product moment di atas, untuk N = 55 taraf signifikan 5% sebesar 0,266 dan 1% sebesar 0,345, sehingga r hitung > r tabel. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikan.

Berdasarkan hasil analisis data statistik dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang telah penulis paparkan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Al-Hidayah Laju kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban sangat baik hal ini dibuktikan dengan hasil angket dengan jawaban yang dikategorikan sangat tinggi dan tinggi sebanyak 46 orang =

85,45 %.

2. Tingkah laku peserta didik di MI Al_Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tergolong sangatbaik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil angket yang dikategorikan baik dan sangat baik sebanyak 53 orang = 96,36 %
3. Dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang diperoleh r hitung sebesar 0,584 sedang r tabel untuk $N = 55$ taraf signifikan 5% sebesar 0,266 dan 1% sebesar 0,345.

Mengingat nilai r hitung dalam penelitian lebih besar dibandingkan nilai r tabel dengan taraf signifikan 5% dan 1% maka dapat di intepretasikan bahwa hipotesis kerja (H_a) diterima atau signifikan dan hipotesis nol (H_0) ditolak artinya “Ada pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Tingkah Laku Peserta Didik di MI A-Hidayah LajuKidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban”.

1.17Kesimpulan Dan Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kstrakurikuler pramuka di MI Al-Hidayah Laju kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, cukup baik.
2. Tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Laju kidul

Kecamatan Singgahan Kabupaten tuban, sangat baik.

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Lajukidul kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan r_{xy} adalah sebesar 0,584, sedangkan r_{tabel} product moment dengan taraf signifikasi 5% = 0,266 dan taraf signifikasi 1% = 0,345. Dengan demikian $r_{hitung} > r_{tabel}$ product moment yang berarti ada pengaruh yang signifikan.

Supaya kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam hubungannya dengan tingkah laku peserta didik di MI Al-Hidayah Lajukidul Singgahan Tuban dapat berhasil dengan memuaskan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi madrasah diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan para tenaga yang ada (tenaga edukatif, tenaga administratif) guna tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Mengingat pentingnya lembaga sekolah dalam mengantarkan manusia pada perubahan, sekaligus mengadakan pendekatan pada masyarakat guna pengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi yang ada. Juga meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan mempunyai arti penting dalam kehidupan, meski lembaga sekolah bukan satu-satunya tempat pendidikan.

2. Bagi para guru, diharapkan terus berusaha meningkatkan kemampuan profesinya baik secara pribadi maupun kelompok, dan berusaha berperan aktif dalam pembinaan sikap dan mental siswa guna membangun perilaku yang sesuai dengan ajaran agama islam.
3. Bagi siswa, diharapkan selalu berperan aktif dalam meningkatkan ilmu, tetap bersemangat dalam meraih prestasi yang terbaik dan berusaha lebih tanggap terhadap keadaan zaman yang serba modern, serta berusaha membuka diri untuk bekerjasama dalam hal yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandement UUD 1945. (1999) *Perubahan pertama UUD Negara RI tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. (1998) *Prosedur penelitian*, Jakarta : Rhineka Cipta
- _____. (2000) *Manajemen Penelitian*, Jakarta, : Rineka Cipta
- Atmasulistya, Endy R dkk. (2000) *Kwarda Gerakan Pramuka, Panduan Praktis Membina Pramuka Penggalang*, Jakarta:Kwarda Gerakan Pramuka
- Depag RI.(1988).*AlQur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Thoha Putra
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.VII, h.225
- D.Boenakin. (1981) *Kepramukaan*, Jakarta: PT Hidakarya Agung
- Hadi, Sutrisno.(1986) *Metodologi Research*, Jakarta: Andi Offset
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. (1983) *Bahan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Jakarta: KwarNas Gerakan Pramuka
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah AlQozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Daarul Fikr, h.269
- Mukson. (2008) *Pramuka Penggalang*, Semarang : BP Undip, h.6
- Nasution. (1995) *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : Bumi Aksara
- NurSalam & Pariani. (2001) *Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan*, Jakarta : EGC.
- Setyawan. (2009) *Dari Gerakan Kepanduan ke Gerakan Pramuka*, Jakarta: Pustaka Tunas Media
- Sunardi Bob Andri. (2010) *Boyman, Ragam Latihan Pramuka*, Bandung: Nuansa Muda

- Suryo Subroto. (2009) *Proses Belajar mengajar di Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syamsudar,Bambang. (2012) *Dampak Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga*, Dalam Jurnal Pendidikan Indonesia 2012
- UU Sisdiknas. (2003)*Undang-undang No .20 tahun 2003*
Bandung: Fokusmedia